

**ANTUSIASME MASYARAKAT DUSUN LAMSEUNONG LAMA
DESA KAJHU DALAM ACARA MEMPERINGATI 18 TAHUN
TSUNAMI 26 DESEMBER 2004**

Sufyan^{1*}, Tarmizi¹, Maimun¹, Riyan Maulana¹, Muhammad
Yassir², Rahmat Arfan³, Dara Zulfinar³

¹ STMIK Indonesia Banda Aceh

² Universitas Gunung Leuser

³ Politeknik Kuta Raja

Email correspondensi: sofyan.ars@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu bentuk tridarma perguruan tinggi melalui pengabdian dosen dan mahasiswa dengan masyarakat yang juga merupakan proses pendewasaan diri dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat luas. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga salah satu upaya mewujudkan Pendidikan yang lebih efisien yaitu pendidikan yang langsung dialami oleh dosen dan mahasiswa, jadi dosen dan mahasiswa tidak hanya mendapatkan sekedar materi saja, akan tetapi yang lebih penting adalah teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan juga harus diterapkan di lapangan khususnya dalam lingkungan masyarakat Dusun Lamseunong Lama Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci : Antusiasme, Masyarakat, Pengabdian dosen, Dusun Lamseunong Lama